

SHAYBONIYLAR VA BOBURIYLARNING SIYOSIY ALOQALARI

Abdullajon Usmonov Soxibjon o‘g‘li

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti O‘rta asrlar bo‘limi

kichik ilmiy xodimi

abdullajonusmonov0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada 16-yuzyillik davomida Turonda hukmronlik qilgan shayboniy xonlarining Hindistondagi boburiy hukmdorlari bilan olib borgan siyosiy aloqalari tarixshunoslik va manbashunoslik nuqtayi nazaridan tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: Muhammadxon Shayboniy, Bobur mirzo, Abullaxon, Akbarshoh, Abdurahim elchi, Balx, Badaxshon, Kobul.

Turon va Hindiston o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalar qadimdan davom etib kelgan. Bu jarayonlar 16-yuzyillikda ham davom etdi. Bobur Hindistonda yangi davlatga asos solgan bo‘lsa-da Turonga nisbatan o‘z niyatlaridan qaytmagan. Chunonchi, 1528-yili Humoyun boshliq qirk-ellik minglik lashkar Balx tomon otlangani ma‘lum. O‘g‘liga yozgan xatida Boburning, agar Samarqandni olishga erishsang, usha yerda sen uzing o‘tir, Xisor viloyatini esa xolisa (ya‘ni davlat tasarrufiga kiritish) qilaman, qabilidagi so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, Bobur so‘nggi vaqtlargacha Samarqanddan umidini uzmagan.⁸⁶

16-yuzyillikning 20-yillari oxirlariga kelib shayboniylar boburiylar bilan siyosiy aloqalarni o‘rnatishga harakat qiladi. Xususan, 1528-yilda Ko‘chkinchixon, Abusaid sulton, Mehribon xonim va uning o‘g‘li Po‘lad sultonlarning elchillari Bobur huzurida bo‘ladilar. Bobur Samarqanddan kelgan o‘zbek elchilarini yaxshi kutib olib, ularga katta iltifotlar ko‘rsatadi. Xususan, Ko‘chkinchixon elchisiga kamar, xanjar, zarbof to‘n va yetmish ming tanga tuhfa qilgan bo‘lsa, Abu Saidxon, Mehrixonim va

⁸⁶ Azamat Ziyo. O‘zbek davlatchiligi tarixi. T. 2001. B 254

uning o‘g‘li Po‘lod sulton elchilariga tugmalik chakmonlar, shoyi to‘nlar kiydirilgan va har biriga pul in‘omlari berilgan.⁸⁷

Ammo keyingi yillarda bu ikki sulola o‘rtasida Balx va Badaxshon viloyatlariga bo‘lgan da‘vo natijasida ziddiyatlar kuchayganini ko‘ramiz. Chunonchi, Humoyun va Komron o‘rtasidagi kelishmovchiliklar avjiga chiqqan 16-yuzyillikning 40-yillarida Komron Balxdagi shayboniylar (Pirmuxammadxon) yordamida Badaxshonda o‘z mavqeini mustahkamlashga harakat qiladi. Bu hol o‘z o‘rnida Humoyunning shayboniylarga nisbatan keskin choralar qo‘llashiga sabab bo‘ldi. Natijada u 1549-yili Balxga qo‘shin bilan kirib bordi.⁸⁸

Turonda Abdullaxon, Hindistonda Akbar taxtga chiqqach bu ikki sulola o‘rtasidagi aloqalar yangi bosqichga chiqdi. Boburiylar nazoratida bo‘lgan Badaxshon hokimi Mirza Sulaymon shayboniylar nazoratida bo‘lgan Balxga hujum qiladi ammo muvaffaqiyatsizlikka uchrab, shayboniylarga qarshi Akbardan yordam so‘raydi. Bu esa Abdullaxonni tashvishga soladi. Chunki bu davrda Abdullaxon Turonni birlashtirish uchun kurash olib borayotgan edi. Shu sababli boburiylar tomonidan bo‘ladigan xavfni siyosiy yo‘l bilan bartaraf qilish maqsadida Xo‘ja Olatmish boshchiligida Hindistonga birinchi elchisini jo‘natadi. Elchi orqali Abdullaxon sovg‘a-salomlar va Akbarga yozilgan maktubini yuboradi. Maktubda o‘tmishda Buxoro va Hindiston o‘rtasida do‘stna aloqalar mavjud bo‘lganligini bayon qilib, yaxshi qo‘shnichilik va hamjihatlikda bo‘lishni taklif qilgan. Bundan tashqari Abdullaxon Eron hududini shayboniylar va boburiylar o‘rtasida bo‘lib olishni ham taklif qiladi⁸⁹.

Abdullaxon 1577-yilda ikkinchi bor Abdurahim boshchiligida elchi yubordi. Bu safar Abdullaxon to‘g‘ridan-to‘g‘ri Eronni bo‘lib olish taklifi bilan chiqadi. Buxoro elchisi katta hurmat va iltifot bilan kutib olinadi va Akbarshoh Mirza Po‘lat boshchiligidagi o‘z elchilarini Abdurahim bilan birga Buxoroga yuboradi. Bu vaqtda Abdullaxon Samarqandni egallash uchun otlangan edi. Shu sababli Akbarshoh elchisini Zominda kutib oladi va Samarqandni bo‘ysundirguniga qadar o‘zi bilan olib

⁸⁷ Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T. 2008. B. 259

⁸⁸ Azamat Ziyov. O‘zbek davlatchiligi tarixi. T. 2001. B. 254

⁸⁹ И. Ф. Низомиддинов. 16-17-асрларда Ўрта Осиё ва Ҳиндистон муносабатлари. Т. 1996. Б. 21-22

yuradi. Elchi Mirza Po‘lat keltirgan maktubda Akbarshoh Eronni bo‘lib olishga qarshi ekanligini ma’lum qilib, Abdullaxonni Badaxshon yurishidan qaytarishga urinadi.⁹⁰ Ammo Abdullaxon Badaxshondagi tartibsizliklardan foydalanib 1584-yilda u yerni bosib oldi. Badaxshon hokimi Mirzo Sulaymon Akbarshoh saroyidan panohtopdi. Akbarshoh Badaxshondan so‘ng Kobul ham Abdullaxon tomonidan qo‘lga olinmasligi uchun Roja Man Singh boshchiligida Kobulga qo‘shin yuborib, u yerni egallaydi. Akbarshoh Abdullaxonning Kobulga xavf tug‘dirishidan xavfsirab poytaxtni Agradan Lahorga ko‘chiradi.⁹¹

1585-yilda Hindistonga Mir Quraysh boshchiligidagi Abdullaxonning elchilari ham borib kelgani ma’lum. Akbar saroyiga bir qancha zotdor otlar va tuyalar, mo‘yna va boshqa qimmatbaho sovg‘alar keltirgan elchi oldiga Badaxshon va Eronning boshqa hududlarini shayboniy hukmdor tomonidan egallanishi munosabati bilan o‘zaro munosabatlarga oydinlik kiritish vazifasi yuklatilgan edi. Chunonchi boburiylar yetakchisiga yo‘llangan xatda Badaxshonning zabt etilishi sabablari u orqali muqaddas shaharlar Makka va Madinaga yo‘l o‘tgani, bu hududni kofirlar zulmidan qutqazish yo‘lidagi harakat sifatida asoslangan edi.

1587-yili Buxoroga Hakim Xumom va Sadr Jahon boshchiligidagi elchilik yetib kelgani Akbarning shayboniylar bilan munosabatlarni keskinlashtirmaslikka qaror qilganini ko‘rsatadi, albatta.⁹²

Akbarshoh elchilari 1589-yilda Hindistonga qaytadi. U Abdullaxonning maktubini olib boradi va u bilan birga Abdullaxon Boburiylar imperiyasi saroyiga tayinlangan elchilari sifatida Ahmad Ali Otaliq va Mir Sadrjahonlar unga hamroh bo‘lib boradilar. Abdullaxon Akbarshoh nomiga yozilgan xatda unga minnatdorchilik bildiradi, go‘yo Akbarning iltifoti bilan Abdullaxon Hirot va Xurosonni zabt etishga muvaffaq bo‘lgan. Keyingi yil, 1590-yili Buxorodan Hindistonga yuborilgan Mavlono Husayn rahbarligidagi elchilik missiyasi o‘zaro savdo-iqtisodiy munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qildi. 1591-1592 va 1597-yillarda

⁹⁰ И. Ф. Низомиддинов. 16-17-асрларда Ўрта Осиё ва Ҳиндистон муносабатлари. Т. 1996. Б. 24

⁹¹ Satish Chandra. History of Medieval India (800-1700). New Delhi. 2007. P. 251

⁹² Ҳофиз Таниш Бухорий. Шарафномаи шоҳий. Иккинчи китоб, Т – 1999. Б 246

Акбаршох элчиларининг Бухорога келганлиги ма’лум. Ко’риниб турибдики, Нар икки давлат о’зaro до’стлик муносабатларини сақлаб қoлишдан манфаатдор еди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azamat Ziyο. O’zbek davlatchiligi tarixi. T. 2001
2. И. Ф. Низомиддинов. 16-17-асрларда Ўрта Осиё ва Ҳиндистон муносабатлари. Т. 1996
3. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T. 2008
4. Ҳофиз Таниш Бухорий. Шарафномаи шоҳий. Иккинчи китоб, Т – 1999
5. Satish Chandra. History of Medieval India (800-1700). New Delhi. 2007